

Ремболович Владислав
здобувач ступеня доктора філософії групи 2A051
НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Науковий керівник:
Бережна Алла
кандидат економічних наук, доцент
НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Верховна Рада України ратифікувала у 2006 р. Європейську соціальну хартію [1], згідно якої Україна, як держава, взяла на себе зобов'язання по дотриманню прав та створенню певних умов життя для соціально-незахищених верств населення, а також дотримання певних морально-етичних принципів при налагодженні соціальних та правових зв'язків у державі.

У 2014 р., у зв'язку із початком антитерористичної операції та масових бойових на сході України, з'явилися значні нові прошарки соціально-незахищених верств населення – вимушені внутрішньо-переміщені особи (біженці), а також ветерани бойових дій й інваліди війни. Це стало викликом для українського суспільства й держави, а також підвищило рівень бідності та соціальної відчуженості серед населення.

Вище керівництво України почало розробку систематичного документу щодо подолання бідності серед населення України – Стратегія подолання бідності [2], а також практичний план реалізації цієї програми – Комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 р. [3]. Ці програми були спрямовані на часткове подолання цих проблем до 2020 р., але вони не оновлювалися після 2020 р. та мають діючий статус умовно.

З практичної точки зору, у цих програмах теоретично розглянутий адміністративний порядок складання практичного плану, але відсутній подальший механізм реалізації цих планів, а також відсутній зв'язуючий та підзвітний орган щодо виконання програми. На практиці, більша частина планів, так й не була впроваджена у життя, але були отримані теоретичні засади вирішення подібних проблем.

З початком повномасштабної війни у 2022 р., географія та масштаб вищезгаданих проблем вирости у рази, та продовжують стабільно рости із продовженням та розширенням бойових дій. Масштаб проблеми отримав нові розміри, але не отримав їх ефективного вирішення. Відбувалися тимчасові стабілізаційні соціальні заходи, але вони не мають позитивного та стійкого рівня вирішення проблеми бідності у соціально-незахищених верств населення, про свідчать дані Європейської статистичної агенції [4] – на серпень 2024 р. офіційно більш як 4.2 мільйони українців перебувають у статусі біженців у ЄС,

а також великий рівень офіційного безробіття 13–17% у 2024 р. дефіциті робочої сили у 30% згідно статистики Національного інституту стратегічних досліджень [5].

Це свідчить про фактичну неефективність усіх державних установ по подоланню бідності, адже фактично люди масово покидають країну у пошуках кращого життя, а ті що залишаються – не можуть отримати роботу при великому кадровому дефіциті серед роботодавців.

З теоретичної точки зору ми маємо ситуацію, коли значно повинні рости заробітні плати через дефіцит робочої сили, а також це повинно стимулювати працедавців щодо зниження їх особистих необ'єктивних перепон при наймі працівників. Але на практиці значна кількість людей не має необхідних робочих навичок, або їх умови життя настільки складні, що вони не мають змоги працювати.

З практичної сторони, пропонуємо державі взяти теоретичні напрацювання зі Стратегії подолання бідності, доопрацювати їх на сьогоднішні реалії та ввести у дію цю програму, а також можливо на законодавчому рівні ввести Закон у цьому напрямку, котрий би міг розробити механізм централізованого вирішення проблеми бідності, наприклад, створити міжвідомчий орган, котрий координував би дії дотичних до цього процесу організацій, розробляв би практичні програми та мав би повноваження з контролю виконання плану та мав змогу впливати на недобросовісних виконавців. Тобто необхідно мати практичне втілення цієї стратегії у важкий для народу та держави час, на перших важких порах, щоби дати змогу побороти бідність та створити основу для економічного росту й вирішення соціальних проблем.

Література:

1. Європейська соціальна хартія. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text.

2. Стратегія подолання бідності. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-p#Text>.

3. Комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України на період 2017 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-p#n10>.

4. Європейська статистична агенція. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241010-1>.

5. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/sotsialna-polityka/osnovni-kharakterystyky-ryнку-pratsi-ukrayiny-u-pershomu>.